

Necesitatea stimulării interesului cognitiv al elevilor la lecțiile de limbă engleză

Natalia PÎSLARU

gr. did. II, Liceul Teoretic Petru Rareș din
Chișinău

Rezumat: În articol sunt abordate unele repere metodologice privind stimularea interesului cognitiv al elevilor la lecțiile de limbă engleză. Din practica și experiența didactică proprie, am constatat că procesul de asimilare activă, temeinică a cunoștin-

țelor la lecțiile de limbă engleză de către elevii din ciclul gimnazial este dependentă de nivelul interesului lor cognitiv, de curiozitatea epistemică și de modul de organizare a mediului în care are loc receptarea și procesarea informațiilor, în conformitate cu scopul propus și obiectivele operaționale ale lecției. Experiențele cognitive care prezintă interes pentru elevi determină nevoia de a trăi noi experiențe. Astfel, este elucidată necesitatea stimulării interesului cognitiv al elevilor la lecțiile de limbă engleză prin prezentarea modelului cognitiv ERR, a unor strategii și metode didactice.

Cuvinte-cheie: stimulare, interes cognitiv, strategii cognitive, modele cognitive, metode și tehnici de predare.

Abstract: In this article, I will explore methodological guidelines for stimulating students' cognitive interest in English language lessons. Drawing from my teaching practice and experience, I have observed that an active, thorough, and enduring assimilation of knowledge in English language lessons for secondary school students is dependent on their level of cognitive interest, epistemic curiosity, and the organization of the learning environment. This is in accordance with the intended purpose and operational objectives of the lesson. The cognitive experiences that captivate students create in them a need to undergo new learning experiences. I will therefore elucidate the need to stimulate students' cognitive interest in English language lessons by presenting the ERR cognitive model, along with certain teaching strategies and methods.

Keywords: stimulation, cognitive interest, cognitive strategies, cognitive models, teaching methods and techniques.

Trăim într-un secol al vitezei nelimitate, al tehnologiei și al informației excesive. Tehnologia progresează, meseriile se schimbă, iar elevii de astăzi trebuie să fie capabili să facă față progresului și cerințelor pieței muncii. În acord cu dezideratele educației contemporane, învățarea limbii engleze se sprijină pe o concepție metodico-științifică actuală, care valorifică și pune în aplicare cele mai noi date ale teoriilor neurolingvistice și psihopedagogice moderne.

Învățarea determină schimbări care implică acte constructive, de elaborare și de reelaborare, o continuă ascensiune pe calea cunoașterii, pe baza angajării și dezvoltării unor însușiri intelectuale. Astfel, în pedagogia actuală se promovează învățarea activă, care înseamnă implicarea elevilor într-un proces de schimb, în care ei nu ascultă pasiv în timpul prelegerilor, ci contribuie activ cu gândurile și ideile lor la o discuție sau activitate relevantă de colaborare, adesea ghidată de profesor.

Cercetătorul I. Albușescu menționează, în *Instruirea bazată pe înțelegere: cum îi sprijinim pe elevi să învețe eficient* [1, p. 56], că învățarea activă trebuie să fie, totodată, autoreglată, acest termen desemnând conștientizarea propriilor provocări de învățare și reglementarea comportamentului personal pentru a le face față. Având în vedere faptul că astăzi studiul unei limbi străine nu mai reprezintă, ca în trecut, un exercițiu steril de gramatică, limba reprezintă, în primul rând, un instrument minunat de comunicare orală și scrisă, un mijloc de apropiere și de înțelegere între oameni, de multiplicare a contactelor pe toate planurile, devenind, prin excelență, instrumentul dialogului între indivizi și popoare, al relațiilor internaționale, al schimbului de idei, deci un mijloc eficient de conviețuire pașnică și fructuoasă.

Cu toate acestea, la fel ca și în cazul celorlalte discipline prevăzute în planul de învățământ, studiul limbii engleze, după cum menționează I. Vicol în ca-

pitoul *Învățarea unei limbi străine* din lucrarea *Elevii trebuie învățați cum să învețe*, trebuie să contribuie la promovarea personalității elevului, să-i creeze dorința puternică de a învăța, de a cunoaște, de a însuși o metodă de lucru, de a-și lărgi posibilitățile de instruire și de documentare, datorită acestui valoros instrument formativ pe care îl reprezintă cunoașterea temeinică a limbii [16, p. 105].

O bună parte din studiile realizate [14; 17] au specificat relevanța studierii limbii străine chiar de la o vârstă fragedă. Să examinăm ideile expuse de către Jan Amos Comenius, unul dintre primii pedagogi teoreticieni, care a abordat și subiectul studierii limbilor străine. Recomandările sale în materie de predare-învățare a unei limbi străine se îndreaptă spre familiarizarea cu limbajul în context (legătura dintre cuvinte și lucrurile pe care le denumesc), înainte de analiza structurală; utilizarea repetiției (elevii repetă după profesor); folosirea unui vocabular inițial minimal; sprijinirea elevilor în practicarea conversațiilor și cititului; apelarea la suport vizual pentru a înțelege sensul cuvintelor; implicarea simțurilor în procesul de învățare [13, p. 265].

În conformitate cu aceste sugestii, învățarea limbii engleze este un proces cognitiv complex și o activitate intra- și interpersonală, iar profesorul de limbi străine nu mai este un simplu transmițător de informații, ci și cel care modelează personalități, formează caractere.

Prin transdisciplinaritate, elevii din ciclul gimnazial trec de la tipul de învățare conceptuală, aprofundată și utilă la învățarea prin probleme, adaptată nivelului lor cognitiv, fiind capabili să aplice cunoștințele pentru a favoriza transferul și a genera noi cunoștințe.

Toate cele de mai sus sugerează că, pentru reușita activității didactice, componentele situației de învățare trebuie să se afle într-o relație de interdependență, în așa fel încât să devină situații de instruire structurate pe orizontala și pe verticala cunoașterii.

Cercetătorul H. Catalano [7, p. 23] susține că toate situațiile de învățare reprezintă o mișcare continuă, profesorului de limbă engleză revenindu-i sarcina de a organiza contextul de instruire astfel încât să favorizeze procesul de învățare. I. Vicol argumentează că, dacă învățarea înseamnă mai ales aplicare și creativitate, atunci învățarea unei limbi străine de către elev reprezintă dezvoltarea și consolidarea unor noi posibilități de creație, de un nou suport al gândirii, un nou instrument de vehiculare a ideilor, sentimentelor și cunoștințelor [16, p. 105]. Elevul nu va putea atinge acest scop decât dacă profesorul îl va îndruma abil: să privească, să observe, să asculte, să citească, să înțeleagă, să compare, să aprecieze, să judece și să dea o formă proprie exprimării în limba engleză, stimulându-i interesul cognitiv.

În acest context, învățământul actual este unul de tip activ, modern și formativ, întrucât presupune, în primul rând, o activizare a proceselor mentale superioare ale elevilor, care se obiectivează în activități vizibile, exterioare, în competențe. Toate acestea sunt planificate de profesor, care anticipează și stabilește modalitatea și direcția de dezvoltare a acțiunilor mentale, a atitudinilor și intereselor elevilor, prefigurându-le dezvoltarea psihică și cizelarea operațiilor de gândire.

Pentru a rezuma, vom apela la ideile Mușatei Bocoș, care menționează că învățământul modern a impus metoda conversației euristice ca formă calitativ superioară a metodei conversației, cu un mare potențial activizator (în greacă „heuristic” înseamnă „a afla”, „a descoperi”, „a găsi”). Ea implică elevii, activ și interactiv, în realizarea de schimburi verbale reciproce profesor-elev și elev-elev, a căror finalitate educativă este descoperirea noului prin propriile eforturi ale elevilor [4, p. 225]. În același timp, cercetătoarea definește instruirea interactivă ca premisă (și, ulterior, ca mijloc) pentru implicarea activă, interactivă și creativă a elevilor cu întregul lor potențial intelectual, fizic și afectiv-motivațional, care urmărește elaborarea de noi structuri cognitive/intelectuale, acționale, afective, motivaționale și voliționale operaționale. Așadar, activizarea reprezintă un rezultat al procesului de învățământ (dar nu un scop în sine), un mijloc și, deopotrivă, o premisă a unei instruirii și formări eficiente [3, p. 63].

Scopul cercetării noastre constă în elucidarea necesității stimulării interesului cognitiv al elevilor la lecțiile de limbă engleză.

Rezultate și discuții. Întrucât una dintre preocupările mai multor specialiști în științele educației (I. Albușescu și H. Catalano), este legată de identificarea unor condiții favorabile depășirii stării de indiferență față de cunoaștere, de înlăturare a lipsei dorinței de a învăța, de multe ori activarea se reduce la întărirea controlului asupra sarcinilor de învățare pe care le

realizează – sau nu – elevii sau la intensificarea asimilării informațiilor prin intermediul unor metode și mijloace coercitive [2, p. 85]. Ca urmare a faptului că premisa esențială a activizării o reprezintă existența scopurilor și a interesului cognitiv/epistemic/de cunoaștere (ca orientare selectivă, relativ stabilă spre cunoaștere), care mediază accesarea și utilizarea eficientă a cunoștințelor și achizițiilor într-o anumită situație de învățare, scopurile și interesele declanșează eforturile cognitive și psihomotorii ale elevului, precum și implicarea sa afectivă, și care, ulterior, contribuie la susținerea, intensificarea și valorificarea didactică eficientă a acestor eforturi. Dar, întrucât asimilarea activă este însușirea traică a cunoștințelor, aceasta este dependentă de nivelul interesului cognitiv al individului, de curiozitatea epistemică și de organizarea mediului în care are loc receptarea și procesarea informațiilor, în conformitate cu scopul propus. Reiese că experiențele cognitive care prezintă interes pentru individ determină nevoia de a trăi noi experiențe de învățare.

După M. Bocoș [3, p. 73], interesul cognitiv reprezintă un mecanism psihologic declanșat și întreținut de asimilarea conceptelor, a structurilor cognitive, de utilizarea anumitor strategii cognitive, care are un efect de dinamizare a activității psihice, alimentându-se din dorința de cunoaștere. Este important ca interesul, la fel ca atenția, să fie orientat spre ceea ce este esențial din punctul de vedere al obiectivelor educaționale urmărite.

R. Leahu și S. Golubițchi susțin că interesul cognitiv este determinat de confruntarea elevului cu informații imprevizibile (care îi induc stări psihice contradictorii – de așteptare, înfruntare a noului, de tatonare etc.), care prin receptare, decodificare, procesare cognitivă, restructurare/reorganizare, (re) semnificare și ierarhizare sunt integrate în propriile scheme cognitive, în propriul sistem cognitiv. Interesul cognitiv apare mai ales atunci când între informațiile transmise, strategiile medierii pedagogice și structurile cognitive construite și dezvoltate de către individ există o minimă convergență. Capacitatea de învățare depinde de disponibilitatea pentru învățare, iar aceasta presupune, la rândul ei, existența interesului cognitiv [11, p. 7].

Participarea activă a elevului la lecția de limbă engleză, dorința de a descoperi noul, priceperea de a-și expune părerea, de a-și susține opinia – aceste calități sunt foarte importante în educarea personalității. La dezvoltarea lor poate contribui profesorul care are o atitudine binevoitoare față de elev și îi insuflă încredere în aptitudinile creatoare. Punctul de plecare în predarea limbii engleze îl constituie respectarea specificului vârstei elevilor și a restricțiilor privind formarea și consolidarea exclusiv a

deprinderilor de exprimare orală. În consecință, cele două paliere pe care se vor axa obiectivele predării limbii engleze vor fi *înțelegerea orală și exprimarea orală*. Având în vedere aceste obiective, este de înțeles de ce, la această vârstă, metoda cea mai adecvată rămâne *metoda orală (directă)* – cu tentă situațională. În baza acesteia, învățarea limbii engleze se face prin ascultare, imitare și asociere a acțiunilor cu mesajele formulate. De asemenea, se poate recurge la o variantă a metodei orale, care îi cere profesorului să folosească în exclusivitate limba engleză. În acest fel, se creează o atmosferă propice învățării și folosirii firești a exprimării într-un idiom străin. Elevii își cultivă motivația pentru comunicare, neavând un alt mijloc de exprimare [13, p. 279].

Pentru ca activizarea, alături de motivație, facilitează procesul de învățare, contribuind la concentrarea atenției elevului, susținând și menținând starea optimă necesară învățării eficiente, motivația și învățarea se influențează reciproc. Pe de o parte, dorința de a cunoaște elemente/lucruri noi, ambiția de a obține note bune stimulează învățarea, iar pe de altă parte, satisfacția oferită de performanțele academice susține interesul cognitiv pentru activitățile de învățare, succesul reprezentând un motivator foarte bun în școală (dar și în viață) [14, p. 676]. Astfel, profesorul de limbă engleză trebuie să fie un specialist în "chirurgie comportamentală", motivând corespunzător elevii, intrinsec și pozitiv, cognitiv și afectiv.

În continuare ne propunem să analizăm succesiunea etapelor în modelul de lecție *Evocare – Realizare a sensului – Reflecție (ERR)*, configurat ca un cadru propice dezvoltării gândirii critice și integrării creative a informațiilor și conceptelor, care asamblează în suita cognitivă: activități de evocare analitică și de sistematizare a experiențelor și a cunoștințelor pe care elevii le au despre subiectul care va fi abordat în lecție; activități de confruntare cu noile informații cu scopul înțelegerii și construirii sensului acestora; activități de reflecție *critică* asupra cunoștințelor dobândite cu scopul integrării lor în schemele din baza proprie de cunoștințe [9, pp. 95-104].

Deoarece la baza conversației euristice stau serii/seturi de întrebări și răspunsuri puse fie de către profesor elevilor, fie de către elevi profesorului sau altor elevi, care dau naștere unui dialog plurirelațional, în învățarea unei limbi străine întrebarea reprezintă un instrument de comunicare didactică. În primul rând, este un instrument didactic de predare, de învățare (inter)activă și de evaluare prețios, cu potențial pedagogic bogat pentru elevul și profesorul care doresc să se implice în raporturi de învățare și de formare semnificative, care facilitează dialogul, promovează conținutul și strategiile comunicării verbale, dar și nonverbale. În al doilea rând, întrebarea permite reducerea distanței afective și cognitive dintre profesor și elevi (fie că aceștia lucrează individual, fie în grupuri), dintre elevi, precum și dintre elevi și conținut. Dar întrebarea nu reprezintă doar un instrument de comunicare, ci și unul de transmitere și obținere a informației, o veritabilă strategie de predare, învățare și evaluare [4, p. 225]. Această structură integrată de predare-învățare oferă o concepție despre instruire și un mecanism de organizare a activității în orice situație de învățare sau într-o lecție și se fundamentează pe următoarele întrebări, prezentate în Tabelul 1.

Tabelul 1. *Întrebări pe care se fundamentează structura integrată a lecției de predare-învățare*

1. Evocarea cunoștințelor anterioare	2. Realizarea sensului noilor informații și experiențe	3. Reflecția asupra cunoștințelor noi (învățarea propriu-zisă)
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Care este subiectul?</i> • <i>Ce știi deja despre el?</i> • <i>Ce aștept, vreau și/sau ar trebui să aflu despre el?</i> • <i>De ce trebuie să aflu aceste lucruri?</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ce înțeleg din aceste informații noi?</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ce am aflat?</i> • <i>Ce mi se pare mai important?</i> • <i>Ce semnificație au pentru mine noile cunoștințe?</i> • <i>De ce cred aceasta?</i> • <i>Cum integrez noile cunoștințe în sistemul vechilor cunoștințe?</i>

Unii cercetători [3; 9; 11] susțin faptul că profesorul trebuie să asculte toate întrebările elevului cu multă atenție, să acorde atenție îndoielilor lui, în care se poate întrezări curiozitatea, tendința de a pătrunde în esența fenomenelor. În acest caz, este necesar să menținem interesul acestuia pentru noutate, să-l motivăm mereu să progreseze. Senzația permanentă a noului fortifică interesul cognitiv. Pentru a contribui la activizarea elevului, este necesar a stabili în ce măsură e captivat de procesul de cunoaștere a noului, mai ales la primele etape ale învățării, când interesul cognitiv nu este încă cristalizat [11, p. 9].

Examinarea detaliată a etapelor unei lecții a arătat faptul că o importanță mare în menținerea interesului o are selectarea unui conținut captivant pentru elevi. Totodată, în activitatea de însușire a limbii engleze elevii trebuie să ia cunoștință și de o materie ce nu prezintă interes, dar care este obligatorie în sistemul de învățământ. Atunci

profesorul trebuie să dezvolte interesul elevului, făcând legătura dintre conținutul nou și cel cunoscut, ceea ce va conduce la înțelegerea profundă a importanței acestor cunoștințe.

Astfel, la **etapa de evocare** se produc următoarele procese cognitive: evocarea/amintirea cunoștințelor și experiențelor anterioare ale elevilor despre subiectul care va fi studiat; analizarea calității și cantității cunoștințelor și experiențelor anterioare ale elevilor despre subiectul în cauză; identificarea lacunelor, a erorilor, a aspectelor neclare (confuzii, neînțelegeri), a valorii și a limitelor acestora; compararea propriilor cunoștințe și experiențe cu cele ale colegilor; sistematizarea/restructurarea cunoștințelor și experiențelor anterioare într-o schemă nouă; stabilirea *interesului cognitiv* și a scopului pentru explorarea subiectului.

Această viziune este susținută de faptul că, la începutul oricărei lecții, profesorul este cel care cunoaște traseul și obiectivele, el trebuie să proiecteze activități și să dea sarcini care i-ar ajuta pe elevi să-și sporească interesul cognitiv și motivația, dar și să se conecteze la ce se va întâmpla la lecție. Evocarea nu se axează neapărat pe conținuturile disciplinei; ea, deseori, apelează la competențe inter- și transdisciplinare, la experiența elevilor, la sistemul lor de valori, la poziția lor civică. Alegând un singur verb de sinteză, care să acopere aria de operații intelectuale admise în evocare, cercetătorii se opresc la *implică-te!* [5, p. 139].

La **etapa de realizare a sensului** se produc următoarele procese cognitive: confruntarea cu noile informații sau experiențe; formularea și adresarea întrebărilor despre subiectul studiat; formularea răspunsurilor la întrebări; analiza informațiilor și experiențelor noi (analiză critică, analiză comparativă); rezolvarea de probleme; procesarea informațiilor/înțelegerea informațiilor (identificarea elementelor esențiale ale conținutului, identificarea legăturilor între cunoștințele anterioare și noile informații, stabilirea naturii și semnificației legăturii între cunoștințele anterioare și noile informații, încadrarea și încorporarea într-un întreg încheiat a noilor informații (sinteza), care, în felul acesta, se modifică și se îmbogățesc.

M. Zlate a evidențiat caracteristicile esențiale ale înțelegerii:

- *caracterul conștient* (a înțelege înseamnă a încadra un obiect într-o clasă de obiecte, a-i stabili natura, cauzele, geneza, dezvoltarea, legitățile, a-i pătrunde sensul, iar aceste operații se desfășoară conștient; D.-P. Ausubel și F.-G. Robinson consideră sinonime înțelegerea și învățarea conștientă);
- *caracterul mijlocit* (se bazează pe actualizarea relațiilor elaborate anterior, relații care mijlocesc procesul actual; procesele cognitive anterioare

și produsele lor sunt un mijloc pentru o nouă înțelegere);

- *caracterul activ* (înțelegerea presupune acțiune mentală și practică, un șir de operații ca analiza, abstractizarea, compararea, sinteza și, de asemenea, corelarea imaginilor, cuvintelor și acțiunilor mentale) [17, p. 309].
- *monitorizarea propriei înțelegeri* (revenirea asupra pasajelor neînțelese, formularea de întrebări, notarea a ceea ce elevii nu înțeleg: nu trec peste ceea ce nu înțeleg, sesizează și doresc să clarifice confuzia, neînțelegerea sau omisiunea, stabilesc legături între cunoștințele anterioare și noile informații pentru a ajunge la o nouă înțelegere și pentru a introduce noile informații în schemele de cunoaștere pe care le posedă deja).

Etapa de reflecție este însoțită de următoarele procese cognitive: reformularea cunoștințelor în limbaj propriu; atribuirea de semnificații cunoștințelor noi, într-un context personal; restructurarea schemelor pentru a include în ele noul; dobândirea unui alt mod de a înțelege; formarea unui set nou de comportamente; formarea unei convingeri noi; conștientizarea valorii propriilor cunoștințe și ale celorlalți; sesizarea diversității opiniilor și a faptului că informațiile și ideile se schimbă permanent; conștientizarea dificultăților pe care le au în învățare și căutarea soluțiilor pentru a le depăși.

În activitatea practică o semnificație aparte o are educarea la elevi a interesului față de însuși procesul de înfruntare a dificultăților ce apar în timpul asimilării noilor cunoștințe. Acest tip de interes apare atunci când profesorul ridică permanent gradul de independență în realizarea sarcinilor și îl învață pe elev să aplice procedee ce duc la realizarea cu succes a acestora. Drept bază a instruirii formative se consideră nivelul înalt de dificultate și tempoul rapid de asimilare a materiei de studiu [11, p. 8].

La fel ca și la alte obiecte de învățământ, actualizarea poate fi realizată prin proiectarea unei teme de acasă concludente, a cărei verificare ar corespunde obiectivelor evocării. Din secvențele de instruire ale lecției, după psihopedagogii R.M. Gagne și L.J. Briggs [5, p. 24], *captarea atenției* constă în provocarea întregii clase prin diverse procedee, prin elemente de problematizare, de noutate; folosirea unor materiale ilustrative; variația stimulilor, a tehnicilor. Captarea atenției niciodată nu înseamnă „a le spune ceva distractiv elevilor” [10, p. 271]. Dacă elevii vin de la o lecție la care au avut activități de învățare cu totul diferite de ceea ce va urma (de exemplu, de la educația fizică), captarea atenției la lecția de limbă engleză, mai cu seamă în gimnaziu, se poate desfășura sub formă de gimnastică/înviorare verbală. Profesorul ar putea urmări obiectivele: crearea

unei atmosfere propice învățării; declanșarea motivației; trecerea în revistă a intereselor elevilor versus tema nouă; listarea așteptărilor.

Există o opinie larg acceptată că aceste procese cognitive se produc în situațiile de învățare în care se precizează clar sarcina de lucru, resursele de timp și materialele disponibile, forma de organizare a activității, criteriile, modalitățile și instrumentele de evaluare etc.

După parcurgerea celor trei etape ale cadrului de învățare, la aceeași lecție sau la alta, ciclul reîncepe cu o nouă etapă de evocare, la care se caută răspunsuri la întrebările noi:

- *Ce altceva cred că voi afla?*
- *Ce nu am aflat încă din ceea ce doream să știu?*
- *De ce este important acest lucru?*

Studierea în gimnaziu a limbii engleze se racordează perfect la strategia de dezvoltare a gândirii critice, mai ales dacă profesorul reușește să formuleze obiective operaționale reale și să aleagă tehnicile adecvate. Astfel, evocarea poate viza:

- actualizarea termenilor cunoscuți și a informațiilor de care dispun elevii: *Acumulare; Circuite integrate; Găsește pe cineva care...; GPP; Discuția la manej;*
- organizarea grafică a noțiunilor/termenilor din aria temei studiate: *Explozia stelară; Câmpul conceptual; Floarea de nufăr; Clustering; Secvențe contradictorii;*
- compararea unor noțiuni și termeni, a faptelor de limbă deja cunoscute: *Diagrama Venn; Citate; Ghidul pentru învățare;*
- aplicarea unor categorii gramaticale studiate pentru producerea unui text, cu analiza ulterioară a mijloacelor utilizate: *Eseu de 5'; Bliț; Scrierea liberă; Scrierea ghidată* [6, p. 126].

Tehnica *Gândiți – Lucrați în perechi – Comunicați* (cunoscută și sub numele de *Gândește – Perechi – Prezintă*) este o modalitate simplă și rapidă de învățare prin colaborare în perechi; o tehnică de învățare activă, în care elevii sunt motivați să participe chiar dacă au un interes redus pentru subiect. Elevii nu numai că procesează informația, ci și exersează abilitățile de comunicare și de rezolvare a problemelor. Pregătirea este simplă, iar implementarea a demonstrat succes prin creșterea angajamentului elevilor și prin îmbunătățirea rezultatelor academice. Întrebările alese sunt, de obicei, legate de operații de gândire de ordin superior.

O altă tehnică folosită pentru stimularea interesului cognitiv este *Explozia stelară*, descrisă de către I. Albulescu și H. Catalano ca necesară pentru a pune întrebări, care explorează diferitele dimensiuni ale ideilor noi și viabilitatea acestora; este unul dintre instrumentele folo-

site sistematic pentru evaluarea ideilor și a proiectelor pe baza răspunsurilor la întrebările potrivite. De obicei, tehnica operează prin pași care urmăresc să ghideze echipa prin mai multe grupuri de întrebări: *Cine? Ce? Cum? Unde? Când? și De ce?* Își propune să extindă explorarea problemei într-o etapă incipientă a procesului de gândire. Această etapă are o natură divergentă, ceea ce le permite elevilor să exploateze cadrul problemei. După o definire clară a problemei, echipa merge mai departe pentru a explora soluții diferite (adică prototipuri) [2, pp. 111-115].

În general, utilizarea metodologiei interactive contribuie la dezvoltarea gândirii critice și creative, le oferă elevilor o motivație pozitivă întărește interesul cognitiv pentru un anumit conținut științific, sprijină îmbunătățirea calității cunoștințelor, creează condiții propice dezvoltării toleranței și sensibilității față de mentalitatea și comportamentul celorlalți. Interactivitatea produce un „alt” tip de învățare, deoarece, pe lângă creșterea implicării elevilor, are loc o sporire a atenției și a motivației, promovându-se un „nivel mai înalt” de gândire [12, pp. 13-21], dar și o activitate intelectuală și emoțională ridicată [15, pp. 37-42].

Creșterea interesului cognitiv și a motivației pentru studiul limbii engleze în contexte variate se obține, de asemenea, și prin jocuri în grup, jocuri de rol, povestiri, dramatizări, dialog, jocuri de identificare a vocilor colegilor din clasă etc.

Dezvoltarea capacității de receptare a mesajelor la limba engleză și a abilităților de comunicare nonverbală se face prin jocuri de imitație și tematice, jocuri cu imagini, jocuri de asocieri: obiect-imagie, imagie-obiect, obiect-imagie-cuvânt [8, p. 284].

O situație de instruire autentică este caracterizată de originalitate (în sensul în care aceste momente de instruire și învățare sunt irepetabile), are un caracter problematizant, deoarece actul de instruire este o confruntare cu o situație-problemă ce trebuie soluționată metodologic, și este dinamică, datorită faptului că variabilele care configurează situația de instruire nu sunt statice, ci în permanentă mișcare, suportând noi modificări. De asemenea, aceasta trebuie să fie concepută în concordanță cu anumite obiective în timp real, să aibă o procesualitate creată în jurul unui conținut și al unui complex de împrejurări, aflate în interacțiune directă cu tridimensionalitatea psihologică, sociologică și pedagogică [7, p. 23].

Așa cum am arătat, procesul de stimulare la elevi a interesului cognitiv constă în provocarea activismului, a atitudinii responsabile față de disciplină. Profesorul trebuie să ia în serios afirmațiile și întrebările elevilor. El îi poate stimula să adreseze întrebări la temă, să nu se grăbească în răspunsuri, să le dea posibilitate ca

singuri să găsească răspunsuri, iar el doar să-i ghideze, să le orienteze gândurile [11, p. 9].

Ajungând la sfârșitul acestor considerații, subliniem importanța tehnologiei moderne, sprijinul excepțional pe care îl găsim în ea, pentru a le ușura elevilor munca grea, dar frumoasă, pe care o au de desfășurat în procesul învățării. Dar, mai presus de toate, se desprinde cu pregnanță rolul primordial al factorului uman: oricâte mecanisme moderne am folosi și oricât de mare ar fi abilitatea celui care le mănuieste, nimeni nu va putea stimula interesul cognitiv al elevilor ca profesorul cu dragoste de meserie și de cei pe care îi educă. Iată de ce factorii emoționali, afectivi constituie cea mai trainică bază pe care se poate construi ceva durabil și de calitate în munca de învățare a elevului.

CONCLUZII

1. Stimularea interesului cognitiv al elevilor la lecțiile de limbă engleză este asigurată de acțiunea practică în demersul didactic. Un impact aparte în trezirea interesului cognitiv îl are aprecierea lucrului realizat de către elevi. Dacă străduința este încurajată, susținută de către cadrul didactic, atunci elevul devine mai activ. În caz contrar, străduința slăbește sau chiar dispare.
2. Comportamentul de învățare și interesul cognitiv al elevilor la lecțiile de limbă engleză sunt influențați de factori favorizanți sau frenatori/perturbatori, profesorului revenindu-i sarcina de a crea contexte adecvate, adaptate fiecărui formabil, focalizate pe o intervenție pedagogică personalizată, structurată pe situații de învățare organizate vertical și orizontal, în așa fel, încât să existe o înlănțuire continuă și logică a procesului instructiv-educativ.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Albușescu I. Instruirea bazată pe înțelegere: cum îi sprijinim pe elevi să învețe eficient. București: Didactica Publishing House, 2020. 198 p.
2. Albușescu I., Catalano H. Învățarea prin activități de grup. București: Didactica Publishing House, 2022. 331 p.
3. Bocoș M. Didactica disciplinelor pedagogice. Un cadru constructivist. Ed. a IV-a, revizuită, Pitești: Paralela 45, 2017.

4. Bocoș M.-D. Instruirea interactivă. Iași: Polirom, 2013. 470 p.
5. Cartaleanu T. et al. Demersul didactic la limba și literatura română în gimnaziu: proiectarea explicită. Auxiliar didactic pentru studenți, masteranzi, profesori. Chișinău: Arc, 2017. 184 p.
6. Cartaleanu T. et al. Didactica studiului integrat al limbii și literaturii române în gimnaziu. Chișinău: Continental Grup, 2014. 192 p.
7. Catalano H. Procesul de învățământ: direcții epistemice, pragmatice și experiențiale. București: Editura Didactică și Pedagogică, 2018. 151 p.
8. Catalano H., Albușescu I. Pedagogia jocului și a activităților ludice. București: Editura Didactică și Pedagogică, 2018. 334 p.
9. Dulamă M.-E. Studiu comparativ al unor modele constructiviste de structurare a lecțiilor. În: Dulamă M.-E., Bucilă F., Ilovan O.-R. Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei. Cluj-Napoca: Presa universitară clujeană, 2011. 551 p.
10. Jinga I., Negreț-Dobridor I. Inspectia școlară și design-ul instrucțional. București: Aramis, 2004. 448 p.
11. Leahu R., Golubițchi S. Jocuri didactice pentru stimularea interesului cognitiv. Chișinău: Învățătorul modern. 2013. 64 p.
12. Michaelsen L.K. et al. Team Learning: a Potential Solution to the Problems of Large Classes. În: Exchange: The Organizational Behavior Teaching Journal, Nr. 7, 1982.
13. Pânișoară I.-O., Manolescu M. Pedagogia învățământului primar și preșcolar. Vol. II. Iași: Polirom, 2019. 438 p.
14. Pânișoară I.-O., Manolescu M. Pedagogia învățământului primar și preșcolar. Vol. I. Iași: Polirom, 2019. 686 p.
15. Steinert Y., Snell L. S. Interactive Lecturing: Strategies for Increasing Participation in Large Group Presentations. În: Medical Teacher, Vol. 21 (1), 1999.
16. Vicol I. Învățarea unei limbi străine. În: Fischbein E. Elevii trebuie învățați cum să învețe. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1973. 199 p.
17. Zlate M. Psihologia mecanismelor cognitive. Iași: Polirom, 1999. 521 p.